

Frugivoria por Peixes do Gênero *Brycon*: Integrando Revisão de Literatura e Conhecimento Tradicional dos Pescadores

Pôster

Liliane Stedile de Matos¹, Jaine de Sousa dos Santos¹, João Otávio Santos Silva² e Lucelia Nobre Carvalho¹

Palavras-chave: *Brycon amazonicus*, *Brycon falcatus*, *Brycon melanopterus*, *Brycon pesu*

A frugivoria é uma interação entre fauna e flora, possivelmente iniciada com peixes. Estudos revelam que várias espécies de peixes consomem frutos e sementes na Amazônia. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão da literatura sobre os gêneros e famílias de frutos consumidos na dieta das espécies de *Brycon*, que ocorrem na bacia do Tapajós. Adicionalmente, realizar um levantamento do conhecimento dos pescadores da bacia do Tapajós sobre os frutos utilizados como isca. A revisão da literatura foi referente ao período de 1974 a 2024 sobre os hábitos alimentares das espécies de *Brycon*, com foco no consumo de frutos. Além disso, foram aplicados questionários estruturados a pescadores locais. A revisão da literatura gerou uma base de dados representando 121 gêneros e 53 famílias botânicas identificadas como consumidas por peixes. Dos 31 participantes dos questionários estruturados, a maioria era do sexo masculino (28 homens, 3 mulheres), residindo principalmente em áreas ribeirinhas do Pará, com uma média de 31,35 anos de pesca. Quarenta e quatro nomes de frutos foram mencionados nas entrevistas como sendo usados como isca de pesca, com seis se destacando: jauari, socoró, taquari, catauari, seringa e tartaruguinha. A maioria dos pescadores utiliza frutos como isca, para fazer anzóis de galho, visando atrair peixes, demonstrando a eficiência desses recursos nas atividades de pesca. Nossos resultados revelaram uma vasta quantidade de dados compilados ao longo de 50 anos sobre o gênero *Brycon*. No entanto, a escassez de informações taxonômicas botânicas destaca a limitada compreensão da composição dietética dessas espécies. Pesquisas futuras são necessárias para preencher essas lacunas, visando uma compreensão mais abrangente de suas interações com as florestas ripárias. A integração do conhecimento dos pescadores com a revisão da literatura ressalta a importância de diversas fontes de informação na ecologia alimentar de *Brycon*.

Aspectos éticos: A pesquisa com os pescadores foi realizada mediante projeto cadastrado na Plataforma Brasil CAAE: 68045223.0.0000.8097 devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT Campus Universitário de Sinop, mediante Parecer Consubstanciado nº 6.193.703.

¹ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lilistedile@hotmail.com

² Universidade Estadual de Maringá (UEM),

Agradecimentos: Nós agradecemos à Fundação de Amparo a Pesquisa de Mato Grosso FAPEMAT (Edital 009/2021 PDCTR/Fapemat/CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, Prefeitura Municipal de Sinop/MT, ao Projeto De olho no peixe matrinxã - financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso-FAPEMAT (Edital 009/2021 PDCTR/Fapemat/CNPq) e ao Projeto Peixes Reofílicos da Amazônia - financiado pelo FDD - Fundo dos Direitos Difusos (024/2019), e a todos (as) os (as) pescadores (as) que se tornaram cientistas cidadãos (ãs) participando desta pesquisa.